

NOTA DO AUTOR À EDIÇÃO DIGITAL (2026)

Esta monografia foi apresentada em 2017 ao Curso de Graduação em História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em História, sob orientação do Prof. Dr. André Nunes de Azevedo.

O texto é disponibilizado nesta edição digital com o objetivo de preservar e compartilhar uma pesquisa realizada sobre a história do role-playing game (RPG) no Brasil. Optou-se por manter a estrutura, a redação e as interpretações originais produzidas à época, realizando apenas correções pontuais de revisão textual e formatação.

Desde a conclusão deste trabalho, o cenário brasileiro de RPG passou por transformações significativas, incluindo a expansão das plataformas digitais de jogo, o crescimento do financiamento coletivo, o fortalecimento da produção nacional independente e a popularização de transmissões de RPG pela internet. Apesar dessas mudanças, acredito que o levantamento histórico aqui apresentado continua relevante para compreender o processo de formação da comunidade RPGista brasileira entre as décadas de 1980 e 2010.

Agradeço aos professores, colegas, autores, jogadores e editores que contribuíram direta ou indiretamente para esta pesquisa. Espero que este trabalho possa servir como fonte de consulta para pesquisadores, estudantes, historiadores dos jogos, criadores de conteúdo e entusiastas interessados na história do RPG no Brasil.

Rio de Janeiro, junho de 2026.

Ronaldo César Lima Clifton-Riley

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas

Faculdade de História

RONALDO CÉSAR LIMA CLIFTON-RILEY

**HISTÓRIA DO *ROLE-PLAYING GAME* NO BRASIL: DA GERAÇÃO
XEROX AO SÉCULO XXI**

Rio de Janeiro

2017

Ronaldo César Lima Clifton – Riley

**HISTÓRIA DO *ROLE-PLAYING GAME* NO BRASIL: DA GERAÇÃO
XEROX AO SÉCULO XXI**

Monografia apresentada como requisito para
obtenção do título de Bacharel, à Graduação
em História, da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro.

Orientador: Prof. Dr. André Nunes de Azevedo

Rio de Janeiro

2017

LISTA DE IMAGENS

- Figura 1 – A capa de um dos livros de *Dungeons & Dragons* de 1974.....p.10
- Figura 2 – Dados poliédricos de RPG.....p.11
- Figura 3 – Tagmar, o primeiro *role-playing game* brasileiro.....p.17
- Figura 4 – O Desafio dos Bandeirantes.....p.18
- Figura 5 – Folheto do I Encontro Internacional de RPG.....p.20
- Figura 6 – A capa de Demônios: A Divina Comédia.....p.32
- Gráfico 1- 10 jogos de RPG mais abordados pela Dragão Brasil.....p.37

SUMÁRIO

Introdução.....	p.5
Capítulo 1 – A Origem do Role-Playing Game (1974 – 1984).....	p.7
Capítulo 2 – Da “Geração Xerox” à “Era de Ouro” (1985 – 1999).....	p.15
Capítulo 3 – O Crepúsculo (2000 – 2017).....	p.27
Conclusão.....	p.36
Bibliografia.....	p.39

Introdução

O que é um RPG, ou role-playing game? Muitos terão dificuldade em responder a esta pergunta e a definir este conceito, ou alegarão não saber do que se trata. Outros poderão lembrar vagamente de notícias sensacionalistas do início do ano 2000 que associavam o RPG com assassinatos e satanismo. Ou seja, apenas os jogadores, ou estudiosos do assunto, chegarão a uma definição mais concreta do que realmente signifique essa sigla.

Nas páginas deste trabalho nós investigaremos as raízes do role-playing game, de seu surgimento nos Estados Unidos da América na década de 1970, como chegou ao Brasil, quais foram as principais obras produzidas aqui. Utilizaremos como fontes os livros de RPG publicados em território nacional, a bibliografia de Gary Gygax – o criador do jogo -, os trabalhos acadêmicos sobre o assunto, a imprensa especializada no tema e o depoimento de jogadores de RPG. Esperamos não apenas responder à pergunta inicial, mas também elaborar uma narrativa que pavimente o caminho para mais estudos sobre o RPG, pois trata-se de um assunto riquíssimo que ainda aguarda para ser desbravado, desconstruído e compreendido historicamente.

A história dos role-playing games no Brasil, dos anos 1980 aos nossos dias. O RPG foi criado em 1974 nos EUA por Gary Gygax. É um jogo de interpretação em que um dos jogadores conta uma história enquanto os outros, cooperativamente, tentam sobreviver a ela, pode trabalhar temas de fantasia à ficção científica, as possibilidades temáticas do jogo são infinitas.

O RPG se popularizou nos anos 1980 quando os primeiros livros começaram a chegar ao Brasil nas mãos de estudantes universitários de classe média que voltavam de intercâmbio na América do Norte.

Os EUA nas décadas de 1960 e 1970 viram o interesse sobre temas de fantasia crescer na literatura, na música e também nos jogos de tabuleiro, em meio ao processo de contracultura e busca por liberdade e igualdade social. Era um produto focado na imaginação e no escapismo da realidade. O RPG surgiu nesse contexto histórico e se popularizou entre os jovens, no entanto, com o avanço da direita na década de 1980 o jogo sofreu ataques de conservadores, pois achavam seu conteúdo (recheado de referências pagãs) e

pelos casos de suicídio supostamente ligados ao RPG. Quando chegou ao Brasil, vivíamos um período de esperança, com a perspectiva de um novo governo democrático, nossas produções culturais estavam mais engajadas na luta política, o RPG, na contramão, continuou com a mesma vertente de entretenimento, sem um caráter reflexivo sobre a sociedade.

O Brasil estava no período de transição entre a ditadura civil-militar e a democracia. Em meio ao jogo político, os role-playing games começaram a ser jogados, mesmo sem nenhuma publicação em português. Nos anos 1990 este hobby cresceria a ponto de contar com revistas especializadas no tema. O início dos anos 2000 pareciam ser a derrocada, ou fim, do RPG até que pequenas empresas retomaram a produção de novos títulos em português.

Desde que os role-playing games chegaram ao Brasil nos anos 80 até nossos dias no início do século XXI ainda não foi realizado um trabalho acadêmico do ponto de vista histórico que analise o desenvolvimento deste hobby em nosso país. De fato, existe uma rica bibliografia que aborda os RPGs à base da sociologia, da psicologia e da pedagogia.

Este trabalho servirá como primeira referência aos interessados em compreender o role-playing game no Brasil do ponto de vista historiográfico. Atualmente, em 2016, o jogo faz parte de um nicho de mercado específico. Um público exigente que, em geral, vivenciou à “era de ouro do RPG” no Brasil e que atualmente financia a criação de novos jogos. As mecânicas e as regras do RPG também inspiraram elementos dos vídeos games modernos, esses sim populares em nosso país.

Para estudar a história do role-playing game no Brasil, por se tratar de um tema contemporâneo, de 1980 aos nossos dias, as fontes primárias são vastas. Sendo assim, escolhemos uma variedade de fontes que nos ajudasse a entender o role-playing game de quatro pontos de vista: da biografia do criador do jogo, dos livros de RPG publicados no Brasil, de uma revista brasileira dedicada ao jogo e o registro oral de jogadores brasileiros que vivenciaram o período.

Esperamos atrair os leigos, que nunca jogaram ou sabem o que é um role-playing game, os jogadores e escritores de RPG, e por fim, àqueles que

tem contato indireto com o jogo, para que conheçam como essa brincadeira envolvendo papel, caneta e dados chegou aqui, e como existe até hoje, em meio aos mais diversos jogos eletrônicos.

Capítulo 1 – A Origem do *Role-Playing Game* (1974 – 1984)

A nossa narrativa para contar a história do *role-playing game* no Brasil precisa antes disso remontar às origens do jogo nos Estados Unidos da América. No final dos anos 1960, EUA e União Soviética disputavam a hegemonia política e econômica do globo, em um elaborado jogo de estratégia, as duas potências se esforçavam em criar e manter zonas de influência por todo o planeta.

Os norte-americanos estavam envolvidos com a Guerra do Vietnã, e pela primeira vez em sua história, começavam a sentir o gosto da derrota em um conflito armado. Por outro lado, pressões internas questionavam o status quo dos EUA e abalavam as certezas da população. Foi o período da luta pelos direitos civis, da contracultura, dos movimentos sociais, da liberdade sexual. Os anos de bonança e crescimento econômico acabaram (KARNAL et al., 2013, p.240 – 253).

Longe de toda a agitação em território estadunidense, na pequena cidade de Lake Geneva, no estado de Wisconsin, dois homens: Gary Gygax, um entusiasta de jogos de estratégia, e o engenheiro Dave Arneson criaram o primeiro *role-playing game* comercializado, chamado *Dungeons & Dragons*.

Arneson e Gygax faziam parte da *International Federation of Wargaming* (Federação Internacional de Jogos de Guerra), eles se conheceram na Gen Con II, a segunda convenção de *wargames* organizada por Gygax em agosto de 1969 (WITWER, 2016, p. 83 – 92).

Como podemos notar, o *role-playing game*, ou RPG, tem um ancestral lúdico, o chamado *wargame*, ou jogo de guerra. Os *wargames* surgiram na Prússia do século XIX, como alternativas mais complexas ao jogo de xadrez e tinham

como objetivo simular batalhas e o movimento de tropas. Antes eram exercícios lógicos para militares, com o tempo se transformaram em um passatempo. Em 1911, o famoso escritor britânico H.G. Wells criou uma versão de um jogo de guerra com regras mais simples, voltado para o público infantil (EWALT, 2013, p.52 e 53). Duas guerras mundiais depois, em 1954, Charles Roberts publicou o primeiro *wargame* voltado para as famílias, *Tactics*, ao aproveitar o clima de euforia do pós-Segunda Guerra e a crescente tensão com a URSS, o jogo foi um sucesso comercial. Oito anos depois, a empresa de Roberts, a *Avalon Hill*, era a quarta maior fabricante de jogos de tabuleiro dos Estados Unidos (EWALT, 2013, p.69 - 71).

A temática da guerra nos jogos de tabuleiro atraía cada vez mais jogadores, e esses formaram grupos locais para jogar e discutir regras. Além de *Tactics*, também jogavam *Gettysburg* (que simulava uma batalha da Guerra de Secessão), *Conflict* (simulador de disputas bélicas na Guerra Fria) e o francês *La Conquête du Monde* (conhecido nos EUA como *Risk*, e por nós brasileiros como o famoso *War*) (EWALT, 2013, p.69 - 71).

Nos EUA faziam sucesso *wargames* que faziam reconstituições das guerras napoleônicas, batalhas da Guerra de Secessão ou escaramuças entre legionários romanos e “bárbaros”. Nesse tipo de jogo, dois ou mais jogadores dispunham de peças de madeira, metal, plástico ou papel, em alguns casos moldados em miniaturas, para representar as tropas em um grande tabuleiro (o campo de batalha). Antes da partida os jogadores definiam quais seriam as condições de vitória, ou o que cada exército precisaria fazer para ganhar a partida.

Arneson desenvolveu um jogo de interpretação (*Blackmoor*) em que os jogadores deveriam explorar masmorras no subterrâneo de uma cidade fantástica, após várias partidas, decidiu incorporar à mecânica do jogo as regras de um *wargame* de miniaturas, *Chainmail*, criado por Gygax (EWALT, 2013, p.73 – 75).

No jogo *Blackmoor*, os jogadores representavam um grupo de aventureiros e deveriam enfrentar armadilhas e monstros em uma masmorra, encontrar o tesouro escondido lá, e voltar em segurança. Um dos jogadores deveria

escolher quais desafios os aventureiros precisariam enfrentar, era uma mistura de juiz e narrador. Os temas e a mecânica de jogo propostos por Arneson já apareciam em outras fontes, o jogo de tabuleiro *DUNGEON!* de Dave Megarry e no *wargame Braunstein* de Dave Wesely. Todos os três viviam na mesma região, no eixo Minneapolis – Saint Paul (WITWER, 2016, p.115).

Arneson levou o jogo para Gary Gygax que aprimorou a ideia e percebeu a viabilidade de comercializá-la. Naquele momento Gygax – desempregado em consequência da resseção nos EUA - tinha experiência com a produção de jogos e eventos de jogos de estratégia, em 1974, após tentativas frustradas de oferecer o jogo para gigantes do mercado, fundou a empresa *Tactics Studies Rules Inc.*, ele e Arneson começaram a produzir um novo jogo: *Dungeons & Dragons* (WITWER, 2016, p.121 - 124).

A caixa de *Dungeons & Dragons* continha três livros com as descrições das regras, era muitíssimo parecido com a brincadeira de faz-de-contas, a principal diferença era a existência de um sistema de regras que definia o que poderia ou não ser feito por cada um dos personagens. Cada jogador interpretava um personagem, ele deveria escolher uma raça, além dos humanos, poderiam ser escolhidas outras criaturas fantásticas, como elfos e anões. Também deveria escolher uma classe, ou profissão, poderia ser um guerreiro, um clérigo ou um mago. A pessoa responsável por ser o juiz e ao mesmo tempo narrar a história (criar a interação entre o mundo imaginário e os jogadores, descrevendo lugares, situações e outros personagens) era chamado de *Dungeon Master*.

Figura 1 – A capa de um dos livros de *Dungeons & Dragons* de 1974

Fonte: Blog Dot Tekume¹

Cada jogador deveria preencher uma ficha do personagem, com o nome, principais características e equipamento utilizado por ele. Estatísticas das características físicas e mentais do personagem também ajudavam a definir em que um personagem era proficiente ou não. Um guerreiro, por exemplo, poderia estar equipado com armadura de cota de malha, espada e escudo, enquanto um franzino elfo de orelhas pontiagudas usaria vestes leves e carregaria um arco e uma aljava cheia de flechas.

Para dar o andamento ao jogo, o *Dungeon Master* e os demais jogadores utilizavam dados poliédricos para saber se uma ação foi ou não bem-sucedida. *Dungeons & Dragons* utilizava seis tipos de dados (com quatro, seis, oito, dez, doze e vinte lados). A maioria das ações era resolvida com o dado de vinte

¹. Disponível em: <
<https://blogdottekumelfoundationdotorg.files.wordpress.com/2014/02/oddv1cover.jpg>>

lados, a grande característica deste sistema, ou mecânica central. Mais tarde essa mecânica de jogo seria conhecida como *D20 System* (ou Sistema D20).

Figura 2 – Dados poliédricos de RPG

Fonte: Starlit Citadel.²

A história em que os jogadores participavam era ambientada em um *campaign setting* (cenário de campanha). O cenário era o mundo em que se passa a narrativa, em *D&D* eram lugares com elementos da chamada “fantasia medieval”, derivados de obras como: *O Senhor dos Anéis* e *O Hobbit* de J.R.R. Tolkien; *The Dying Earth* de Jack Vance; os contos de *Conan, o Bárbaro* de Robert E. Howard; a série de *Fafhrd & Gray Mouser* de Fritz Leiber (MEARLS; CRAWFORD, 2014, p.313).

Em cada sessão, os personagens participavam de uma *quest* (aventura). Se o mesmo grupo de jogadores interpretassem os mesmos personagens em diferentes aventuras, com uma narração contínua, eles fariam parte de uma *campaign* (campanha).

² Disponível em: <

<http://lghhttp.12309.nexcesscdn.net/805B35/magento/games/media/catalog/product/cache/7/image/66ffab2fe682907a17e1679a1175a522/d/i/dice-borealis-royal-purple.jpg>>.

Os personagens progrediam com o decorrer da narrativa, conforme eles derrotassem monstros e superassem outros desafios, eles ganhavam *experience points* (pontos de experiência). Quando acumulam um valor específico desses pontos, poderiam avançar de nível, ou seja, as habilidades dos personagens aumentavam, tornando-os mais poderosos.

O principal diferencial de *Dungeons & Dragons* (ou D&D) era o de ser um jogo cooperativo, os jogadores precisavam trabalhar juntos para vencer. Contrariando a lógica de disputa em que apenas uma pessoa poderia sair vencedora, tão comum nos jogos da época. O jogo também incentivava que cada jogador escolhesse um tipo de personagem diferente, pois cada classe tinha pontos fracos, um grupo diversificado teria mais chances de sobreviver.

Não era possível “perder” em uma partida de D&D, mesmo que um aventureiro fosse morto, o jogo permitia que o jogador criasse um novo personagem para continuar a narrativa ou até mesmo que os outros jogadores ressuscitassem o personagem por meio de magia.

Inicialmente o jogo se tornou popular no nicho de jogadores de *wargames*, depois entre estudantes de nível médio e superior, especialmente homens na faixa dos 20 anos (EWALT, 2013,p.169).

A primeira edição de *Dungeons & Dragons* esgotou. Isso atraiu a concorrência do mercado de jogos que então começou a criar cópias, *Tunnels & Trolls*, por exemplo. A TSR Inc. não admitiu e judicialmente pediu que qualquer referência ao material de *Dungeons & Dragons* não aparecesse fora dos produtos oficiais da empresa. Essa atitude fez com surgisse um termo genérico para definir aquele tipo de jogo: *role-playing game*. Ou seja, a definição do que era um RPG nasceu da necessidade de empresas concorrentes lançarem jogos similares sem infringir *copyright* (WITWER, 2016, p.146).

Além dos jogos que copiavam totalmente a temática fantástica de D&D, outros autores optaram posteriormente em abordar novas temáticas nos jogos de RPG, que englobavam desde legionários do Império Romano até a simulações de ficção científica. Simplificando, um RPG é um jogo de interpretação que é delimitado por um sistema de regras e por uma temática.

Segundo o sociólogo, e teórico dos jogos, Roger Caillois, *Dungeons & Dragons* e os outros *role-playing games* possuíam todas as características do que podemos classificar como um jogo: não era obrigatório; havia limitação do espaço e do tempo; o desfecho era incerto; não era uma atividade economicamente produtiva; governado por regras; envolvia a lógica do “faz-de-contas” (COILLOIS, 1961, p. 9 e 10).

Em 15 de agosto de 1979 um acontecimento abalaria a imagem do RPG nos EUA. James Dallas Egbert III, um estudante da *Michigan State University*, desapareceu após sair do dormitório da universidade. Um investigador particular, contratado pelos familiares de James, defendeu a tese de que o jovem sumira nos túneis de vapor localizados no subsolo do campus após ser ferido em uma partida *live action*³ de *Dungeons & Dragons*. A cobertura da mídia foi desastrosa, pois o jogo ainda não era muito conhecido e especulações foram realizadas sobre a “natureza demoníaca” de *D&D*, afinal o jogo descrevia magias e também criaturas infernais. Semanas depois o jovem foi encontrado pela polícia na cidade de Morgan, no estado da Louisiana, em 13 de setembro de 1979 foi morar com o tio.

Mais tarde a investigação chegou à conclusão de que James sofria de distúrbios psicológicos não associados com o jogo, ele tentou se matar consumindo metaqualona nos túneis de vapor da faculdade, após falhar, fugiu para casa de um amigo e depois se mudou de cidade, onde tentou novamente se suicidar com cianeto. Após dias sumido, James ligou para casa e foi resgatado. Até então o caso foi dado como encerrado, até que, um ano depois, em 16 de agosto de 1980, ele se matou com um tiro na cabeça (EWALT, 2013, p.182 e 183) (WITWER, 2016, p.167).

Por um lado, as vendas de *D&D* decolaram e, em 1980, a *TSR Hobbies* (novo nome da empresa), lucrou US\$ 16 milhões, graças à divulgação do caso Egbert. Foram produzidos romances ambientados nos cenários de campanha de *Dungeons & Dragons*, jogos de computador e um desenho animado de mesmo nome foi exibido entre 1983 e 1985 (os brasileiros mais tarde

³ Versão do *RPG* em que os jogadores se fantasiam como os personagens que estão interpretando.

conheceriam o desenho com nome *Caverna do Dragão*). Alguns anos depois, o lucro da TSR passaria da casa dos US\$ 30 milhões.

Por outro lado, o desaparecimento do jovem atraiu a ira de grupos de religiosos conservadores. É importante ressaltar que na virada dos anos 1970 para os anos 1980, os EUA, como uma resposta à crise econômica e aos constantes embates internos na sociedade, optaram por uma política mais conservadora, pautada no discurso religioso, este muito aproveitado por Ronald Reagan, nos dois mandatos que ocupou na Casa Branca (KARNAL et al., 2013, p.263 - 269).

Em 1982, Patricia A. Pulling, acreditando que o filho – Irving - se suicidou por conta do *RPG*, fundou uma associação chamada *Bothered About Dungeons & Dragons*⁴(BADD). Ela tentou provar o elo entre ocultismo e o jogo, alertando aos pais como *Dungeons & Dragons* poderia corromper a juventude. Outros casos foram associados, sem comprovação ao jogo, e também ganharam a atenção da mídia.

O *role-playing game* prosperou e, ao mesmo tempo, acabou se tornando um sucesso comercial dentro de um nicho, ao passo que as acusações fizeram com que o jogo se afastasse do *mainstream*, não é popular, algo que perdura até nossos dias, quando falamos do *RPG* tradicional (WITWER, 2016, p.168 - 170).

Pessoas que visitavam os EUA acabavam por se interessar por *Dungeons & Dragons*, seja pelas propostas do jogo, seja pela propaganda polêmica. Dentre esses turistas e estudantes estrangeiros, os brasileiros começaram a trazer *D&D* para nossas terras em meados dos anos 1980.

⁴ “Preocupados com *Dungeons & Dragons*”.

Capítulo 2 – Da “Geração Xerox” à “Era de Ouro” (1985 – 1999)

O Brasil na década de 1980 vivenciou um período delicado, entre o fim da ditadura civil-militar e o retorno à democracia. A economia era instável, ainda reflexo da crise do petróleo. A população precisava lidar com o problema diário da inflação. O Brasil sofria com a crescente dívida externa. (REIS, 2014, p.103 – 110). Enquanto o jogo político mudava de forma, com a criação de novos partidos e o crescimento da importância dos movimentos sociais, enquanto os brasileiros jogavam com a própria sorte em busca do pão de cada dia, um outro jogo, o RPG adentrou as nossas fronteiras sem ser percebido, com pouco alarde.

Não existe um registro específico para dizer quando chegou ao Brasil o primeiro exemplar de *Dungeons & Dragons*, ou de outro RPG, podemos supor que esse tipo de jogo, inicialmente, ficava restrito a um estrato mais abastado da nossa sociedade. Era difícil dispor de um livro de RPG na época e mesmo que alguém conseguisse um exemplar, ainda precisaria ler o texto original em inglês, pois não havia tradução. Se em 2012, uma pesquisa realizada pela organização britânica British Council estimava que apenas 5% (cinco por cento) da população brasileira dominava a língua inglesa, podemos afirmar que em meados das décadas de 1980 e 1990, esse número poderia ser igual ou inferior (AMORIM, 2012).

Mesmo assim, nem todas as pessoas dos primeiros grupos que jogavam RPG no Brasil dispunham de recursos para importar os livros, muitos relatos de jogadores brasileiros indicam que era comum ser realizado um “rateio” para comprar um exemplar e que assim que o livro chegava, os jogadores faziam fotocópias e distribuíam dentre os que contribuíram para trazer o livro original. Esse período foi mais tarde classificado pelos próprios jogadores brasileiros de RPG como a “Geração Xerox” (SALDANHA & BATISTA, 2009, p.705).

Em 1989, o jogo *Dungeons & Dragons* foi traduzido e publicado em Portugal, o que facilitou o acesso para os jogadores brasileiros (DRAGÃO BRASIL, 1997a, p.14; 2000a, p.8 e p.28). As fontes indicam que o RPG se espalhou nos dois principais centros urbanos do Brasil, as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro (DRAGÃO BRASIL, 2000a, p.11).

Oficialmente o RPG chegou ao Brasil em 1990 por meio da editora Marquês Saraiva que publicou a série de livros Aventuras Fantásticas (*Fighting Fantasy*) dos autores britânicos Ian Livingstone e Steve Jackson. O primeiro livro, *RPG – Aventuras Fantásticas: Uma introdução aos role-playing games* trazia as regras do sistema. Além disso, a editora trouxe uma novidade para a época: os livros-jogos.

Normalmente um RPG exigia um grupo de pessoas, ou no mínimo duas pessoas, para que pudesse ser jogado. Um livro-jogo dava a oportunidade de um jogador vivenciar uma experiência de jogo solo em um livro interativo com temáticas de fantasia medieval e ficção científica, sem a presença de um mestre ou narrador. O leitor/jogador deveria preencher uma ficha com as características do personagem e utilizar dados de seis faces para definir o sucesso de uma ação. Todos os parágrafos de um livro-jogo eram numerados, de forma que após ler o conteúdo, o leitor precisasse escolher dentre duas ou mais alternativas. Cada alternativa tinha um número aleatório que levaria para um novo parágrafo. O objetivo do jogo era chegar até o final da história (SUPER INTERESSANTE, 2010).

No ano seguinte, a Devir Livraria, que até então importava histórias em quadrinhos e livros (inclusive o *Dungeons & Dragons* de Portugal), decidiu traduzir e lançar um RPG no Brasil. Segundo um dos sócios da empresa, Douglas Quintas Reis, eles escolheram trazer um novo sistema, o *GURPS (Generic Universal Role Playing System)*, criado pelo norte-americano Steve Jackson⁵, por ser um jogo de RPG genérico, que não tinha uma temática fixa, o que traria uma imensa gama de possibilidades para os jogadores (VASQUES, 2016).

⁵ Não confundir com o Steve Jackson de *Aventuras Fantásticas*.

Durante a 1ª Bienal Internacional de Quadrinhos do Rio de Janeiro foram apresentados o *GURPS* e um jogo de miniaturas chamado *Aventuras Heroicas*, produzido pela IDD Miniaturas (DRAGÃO DOURADO, 1994a, 65).

Também em 1991, a Editora GSA, do Rio de Janeiro, lançou o primeiro RPG nacional. Embasados na temática de fantasia medieval consagrada em *Dungeons & Dragons*, Marcelo Rodrigues, Ygor Moraes Esteves da Silva, Julio Augusto Cezar Junior e Leonardo Nahoum Pache de Faria delineararam uma nova possibilidade para autores brasileiros. Enquanto em *Dungeons & Dragons*, os jogadores precisavam de mais de um livro para começar a desfrutar do *hobbie*, *Tagmar – RPG de Fantasia Medieval* oferecia tudo o que era necessário para jogar RPG em apenas um livro (RPG ENCYCLOPEDIA, 2016) (VILA DO RPG, 2011) (DRAGÃO DOURADO, 1994a, 65).

Figura 3 – Tagmar, o primeiro *role-playing game* brasileiro

Fonte: (RODRIGUES et al, 1992).⁶

⁶ Disponível em: <
http://1.bp.blogspot.com/-UTf0q1yixqA/UTDZD05Od7I/AAAAAAAAAAEtw/5XTwl0apqdk/s1600/livro-tagmar-rpg-de-fantasia-medieval-marcelo-rodrigues_MLB-F-3056094431_082012.jpg>

No ano seguinte, em 1992, a Editora GSA decidiu lançar um segundo RPG nacional, *O Desafio dos Bandeirantes – Aventuras na Terra de Santa Cruz*, obra de Carlos Klimick, Luiz Eduardo Ricon e Flávio Andrade. Como o nome da obra sugere, este RPG trouxe pela primeira vez elementos da cultura brasileira para as sessões de RPG. No lugar de cavaleiros e magos, elfos e anões, apareciam diferentes tribos indígenas, povos africanos e colonos portugueses habitantes de uma fantástica América do Sul (ou “Terra de Santa Cruz”), este habitado por criaturas do folclore popular (DRAGÃO BRASIL, 1997a, p.14) (RICON et al, 1992, p.5).

Figura 4 – O segundo livro de RPG brasileiro, O Desafio dos Bandeirantes

Fonte: (RICON et al,1992).

Segundo um dos autores, Luiz Eduardo Ricon, *O Desafio dos Bandeirantes* foi recebido com preconceito por parte do público brasileiro que preferia os produtos norte-americanos e, ao mesmo tempo, teve boa repercussão por

abordar de forma digna os temas da escravidão no Brasil e as culturas indígena e afro-brasileira (DRAGÃO BRASIL, 1998 a, p.62).

Com a expansão dos produtos de RPG disponíveis no mercado brasileiro (especialmente em Rio de Janeiro e São Paulo), foram abertas lojas especializadas em *role-playing game*. Inspirados pela Gen Con, um evento de jogos de estratégia, *wargames* e RPG organizado por Gary Gygax nos Estados Unidos, editoras brasileiras e lojistas passaram a promover encontros entre os jogadores. O primeiro desses encontros foi em 25 de abril de 1992, a 1ª Convenção de Role-Playing Games, ou USPCON, em São Paulo. A terceira convenção brasileira foi realizada no Rio de Janeiro, a RPGRIO, sediada na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). O evento carioca teve um público estimado em 5.000 pessoas, o que possibilitou que uma segunda edição ocorresse ainda no mesmo ano na estação de metrô da Carioca. (DRAGÃO DOURADO, 1994a, 65) (VASQUES, 2016).

Em São Paulo, a Grow Jogos e Brinquedos Ltda, responsável pelo jogo de tabuleiro *War*, uma adaptação do *Risk* norte-americano, entre 1992 e 1993 trouxe outros jogos que se inspiravam na temática de fantasia medieval do RPG: *Classic Dungeon* e *Dungeon Quest* da estadunidense *TSR Hobbies*. Os dois produtos tinham a mesma premissa, um grupo de aventureiros deveria explorar uma masmorra habitada por monstros e coletar os tesouros escondidos lá. Diferente de um RPG, eram jogos no sentido tradicional, com tabuleiros, miniaturas e outros adereços. No entanto, a Grow não parou nesses lançamentos, ela também foi responsável por trazer *Dungeons & Dragons*, o primeiro RPG comercializado, para o Brasil (DRAGÃO BRASIL, 1997a, p.14) (DRAGON, 1994a, p.8 – 11).

Ainda em 1993 temos outros dois acontecimentos ligados à história do RPG no Brasil: o lançamento do jogo de tabuleiro *Hero Quest* e a organização do 1º Encontro Internacional de RPG (EIRPG) em São Paulo (DRAGÃO BRASIL, 1997a, p.14).

O jogo *Hero Quest* também seguia a mesma premissa de exploração de masmorras, do tradicional *Dungeons & Dragons*, ele foi produzido

originalmente na Inglaterra, pela empresa Games Workshops, e chegou ao Brasil pela Manufatura de Brinquedos Estrela S.A., uma tradicional empresa de brinquedos brasileira, responsável por jogos populares como *Banco Imobiliário* e *Pega Varetas* (APPELCLINE, 2011, p.49) (ESTRELA, 2017).

O Encontro Internacional de RPG foi organizado pela Devir Livraria com o objetivo de reunir jogadores de RPG brasileiros e divulgar o *hobbie*, de forma a divulgar e alavancar as vendas de seus produtos. O EIRPG aconteceu por mais dezessete edições e tinha como premissa um ambiente em que vários grupos poderiam jogar partidas de RPG (organizadas por “mesas”), a presença de um autor internacional de RPG, palestras, venda de produtos de RPG e, mais tarde, da chamada “cultura nerd”. No primeiro EIRPG a Devir trouxe o autor de um de seus produtos, Steve Jackson, o criador de *GURPS*. O evento atraiu cerca de 2.000 pessoas (VASQUES, 2016) (DRAGÃO DOURADO, 1994a, 65).

Figura 5 – Folheto do I Encontro Internacional de RPG

Fonte: Blog Curiosidades RPG⁷

⁷ Disponível em: < https://curiosidadesrpg.files.wordpress.com/2012/10/004_eirpg_sml.jpg?w=640>.

No início da década de 1990 o RPG chegou à outras grandes cidades (Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, p.e.), de modo que o comportamento da “geração xerox” se repetia. Antes os estudantes copiavam livros estrangeiros, depois, passaram a encomendar livros de São Paulo e Rio de Janeiro para outras localidades (DRAGÃO DOURADO, 1994a, 65).

O jogo de RPG também possui outra particularidade, enquanto um jogo de tabuleiro comum era vendido uma única vez, ou seja, dificilmente alguém compraria outro igual, as editoras produziam novos livros que expandiam as possibilidades para o jogo. Uma pessoa que comprasse *GURPS* poderia aumentar as possibilidades de jogo se tivesse complementos com temáticas específicas. A Devir, por exemplo, publicou em português os compêndios *GURPS Fantasy* (fantasia medieval), *GURPS Magia* (lista de novos poderes mágicos), *GURPS Cyberpunk* (subgênero de ficção científica) e *GURPS Supers* (super-heróis), e essa não é a listagem completa. Posteriormente era comum que as empresas lançassem novas edições com regras atualizadas (DRAGÃO BRASIL, 1997a, p.14 e 15).

Não podemos esquecer que no mesmo período o Brasil começou a se recuperar economicamente graças ao Plano Real implementado pelo governo Itamar Franco, que superou a instabilidade dos governos Sarney e Collor, controlou a hiperinflação e, aos poucos, incentivou maiores investimentos por diferentes setores produtivos.

Mesmo assim, os livros de RPG e jogos relacionados à essa temática custavam caro. Se entre julho e setembro de 1994 o salário mínimo variava entre R\$ 64,79 (sessenta quatro reais e setenta e nove centavos) e R\$ 70 (setenta reais), os jogos de tabuleiro *Hero Quest*, *Dragon Quest* e *Dungeons & Dragons* custavam em média R\$ 35,00 (trinta e cinco reais), ou seja, metade do salário de um trabalhador. *Tagmar* e *O Desafio dos Bandeirantes*, títulos nacionais, custavam em média R\$ 16,00 (dezesesseis reais), praticamente 50% (cinquenta por cento) de um produto internacional (DRAGON, 1994a, p.7) (BRASIL, 1995a; 1995b).

Na segunda edição do EIRPG, em 1994, a Devir Livraria lançou em São Paulo o jogo *GURPS 2ª edição* e também um dos livros de RPG mais famosos que chegaria ao Brasil: *Vampiro: A Máscara* (DRAGÃO BRASIL, 1997a, p.15).

O jogo *Vampiro: A Máscara* (ou *Vampire: The Masquerade*, no original) foi criado pelos norte-americanos Mark Rein-Hagen e Stewart Wieck em 1991. Na premissa deste RPG os jogadores deveriam interpretar vampiros pertencentes a diferentes clãs, que viviam escondidos da humanidade desde a época do primeiro vampiro, Caim, filho de Adão e Eva, até os nossos dias (REIN-HAGEN & WIECK, 1991).

Convidado pela Devir, Rein-Hagen participou do II EIRPG e coordenou o que pode ser considerada a primeira sessão de RPG *live action* no Brasil. Já comum nos EUA, o *live action* é uma modalidade de RPG em que os jogadores se vestem e agem como os personagens, em uma espécie de teatro (VASQUES, 2016).

Assim como nos EUA, o público consumidor de *role-playing games* era majoritariamente masculino, os jogos do sistema *Storyteller* como *Vampiro: A Máscara* e *Lobismem: O Apocalipse* (lançado em 1995) tinham uma proposta mais voltada para as interações sociais entre os personagens, o que atraiu, segundo Douglas Quintas Reis, o público feminino (VASQUES, 2016) (REIN-HAGEN & STEWART, 1991).

As primeiras revistas especializadas em RPG surgiram a partir de 1994: a *Dragão Dourado* (1994) da IDD Miniaturas teve 6 edições, ela abordava e divulgava diferentes sistemas; a *Dragon Magazine* (1995) foi uma publicação da Editora Abril, na verdade uma versão brasileira de uma revista norte-americana de mesmo nome, voltada exclusivamente para apoiar o *Advanced Dungeons & Dragons 2ª Edição* – uma versão atualizada do antigo D&D, e também a *Dragão Brasil* (1994) (DRAGÃO DOURADO, 1994a) (DRAGON MAGAZINE, 1995) (DRAGÃO BRASIL, 1994).

A revista *Dragão Brasil* merece destaque por ter sido o periódico de RPG mais longo, foram 123 edições vendidas em bancas de jornais. Da primeira edição até a de número 88, pertencia à Trama Editorial. Da edição 89 a 120, produzido

pela Editora Talismã. Os últimos três números saíram pela Editora Melody em 2007 (DRAGÃO BRASIL 1994 – 2007).

A *Dragão Brasil* inicialmente divulgava os lançamentos de RPG das diferentes editoras, forneciam conteúdo adicional para os jogos, publicava contos, histórias em quadrinhos, fazia resenhas sobre jogos de RPG eletrônicos e cobria eventos. As edições traziam adaptações de outras mídias para o RPG, ficaram famosas as “adaptações” feitas a partir de *animes*, séries de TV, filmes e vídeo games de sucesso da época como *Cavaleiros do Zodíaco*, *Arquivo X*, *Pokémon*, *Street Fighter* e *Mortal Kombat*. Uma “adaptação” consistia em selecionar elementos únicos de filmes, séries, desenhos animados e adapta-los com regras para ser jogado dentro da lógica de um RPG. Na edição 9, publicada em 1995, os editores afirmaram que foram os responsáveis por criar o termo “rpgista” para definir os jogadores de RPG, não encontramos outras fontes que atestem ou refutem essa afirmação (DRAGÃO BRASIL, 1995a; 1995b; 1995c; 1996a; 1996b).

Para Marcelo Del Debbio, autor de RPG nacional e colaborador da *Dragão Brasil* no início da década de 1990, a revista era uma porta de entrada para um público mais jovem (12 a 14 anos), que era atraído pelos temas apresentados, e depois se interessariam pelos livros de RPG. Quando a revista mudou o foco para um público mais adulto e já consumidor dos livros de RPG (com a mudança dos editores), uma das portas de entrada para o mercado de RPG teria sido fechada (VASQUES, 2017).

Em 1995, o *Advanced Dungeons & Dragons 2ª Edição* (conhecido como *AD&D*) foi lançado pela Editora Abril, trazendo a versão mais atualizada do RPG mais jogado do mundo até o momento. Junto de *Vampiro: A Máscara* e *GURPS*, formaram a tríade de jogos/sistemas de RPG mais jogados no Brasil. As coberturas dos EIRPG contabilizavam a quantidade de mesas reservadas para cada sistema, esses dados indicavam uma estimativa de interessados por cada jogo.

Pelo menos outros 21 (vinte e um) lançamentos de *role-playing games* podem ser contabilizados em 1995. Dentre eles, quatro lançamentos nacionais: *Demos Corporation*, um jogo sobre espionagem da Venture Editora, escrito por

Tarquínio R. M. Teles e Maurício Cassanelo Amaral; *Arkanun*, um RPG de terror medieval escrito por Marcelo Del Debbio pela Trama Editorial; *Millenia*, o primeiro RPG nacional sobre ficção científica criado por Paulo Vicente Alves e Ygor Moraes Silva, publicado pela Editora GSA; *Defensores de Tóquio*, RPG voltado para a temática de *animes* e *mangás* (animações e histórias em quadrinhos, respectivamente) escrito por Marcelo Cassaro e publicado em edição especial da *Dragão Brasil* (DRAGÃO BRASIL, 1997a, p.15) (DRAGÃO BRASIL ESPECIAL, 1995) (ZINE ZUADA, 2013).

A Ediouro Publicações também entrou no páreo e investiu no licenciamento de dois sistemas conceituados internacionalmente: *Shadowrun* e *O Senhor dos Anéis*. O primeiro mesclava ideias de fantasia com o subgênero cyberpunk, enquanto o outro jogo adaptava oficialmente os escritos de J.R.R. Tolkien em um sistema de regras para RPG (DRAGÃO BRASIL, 1997a, p.15).

No ano seguinte, em 1996, duas das grandes empresas que decidiram investir em RPG – Editora Abril e Ediouro Publicações – abandonaram o mercado prematuramente. As fontes consultadas, propagandas impressas, sinalizam que os produtos tinham um custo elevado para a época.

O jogo completo de *Advanced Dungeons & Dragons*, licenciado pela Editora Abril, era composto de três livros, cada um variando entre R\$ 30,00 a R\$ 40,00. Naquele período o salário mínimo era fixado em R\$ 112,00, ou seja, para ter todos as publicações, um jogador ou grupo de jogadores precisaria desembolsar de R\$ 90,00 a R\$ 120,00, de 80% a 107% da renda mínima de um trabalhador brasileiro (BRASIL, 1995) (DRAGÃO BRASIL, 1997^a, P.34).

Uma pesquisa realizada vinte anos depois por uma editora de RPG, e que contou com uma amostragem de 1.473 participantes de todo o país, identificou que 35% dos jogadores estavam na faixa entre 31 a 40 anos e 49,2% entre 21 a 30 anos. Em 1996, parte deste grupo estaria dentro de uma média etária entre 10 a 20 anos (ASTER EDITORA, 2016).

A mesma pesquisa indicou que 85% dos respondentes estavam concentrados no eixo Rio-São Paulo, com o Rio Grande do Sul e Minas Gerais aparecendo respectivamente na terceira e quarta posições. Destes, 90% eram homens e 69,5% se identificaram como brancos.

Os *role-playing games* exigiam muita leitura por parte dos jogadores e para aqueles que desejassem ir além do conteúdo publicado no Brasil, precisaria buscar novos livros, estes geralmente em inglês.

Essa configuração nos leva a interpretar que as camadas mais baixas da sociedade brasileira ficavam excluídas do público consumidor de RPG, este formado em sua maioria por jovens de classe média concentrados nas regiões sul e sudeste do Brasil. Esses jovens normalmente contariam com os recursos dos pais, ou de outros responsáveis, para adquirir os livros de RPG mais caros.

A oferta de novos jogos era maior do que o público poderia consumir e os RPG eram em demasia complexos e dispendiosos para serem absorvidos culturalmente por grande parte de nossa população.

Na segunda metade da década de 1990, os sistemas *Storyteller*, *GURPS* e *AD&D* eram, nesta ordem, os mais jogados em eventos e também os que mais recebiam atenção da mídia especializada, nesse momento representada principalmente pela revista *Dragão Brasil*. Enquanto nos EUA o RPG *Dungeons & Dragons* continuava hegemônico, os brasileiros se sentiam atraídos pelas temáticas de fantasia urbana e horror sobrenatural de *Vampiro: A Máscara* e de *Lobisomem: O Apocalipse*. (DRAGÃO BRASIL, 1998a, p.36, 39; 1998b, p.4, 42).

Seguindo a tendência de mercado, dois jogos nacionais apostaram também na mesma temática: *Trevas* de Marcelo Del Debbio (o mesmo autor de *Arkanun*) e *Era do Caos* de Carlos Klimick e Flávio Andrade (autores de *O Desafio dos Bandeirantes*).

Entre 1998, os editores da revista *Dragão Brasil*, Marcelo Cassaro, Rogério Saladino e J.M. Trevisan, publicaram nas bancas de jornais a 3ª Edição de *Defensores de Tóquio*, o RPG com temática de *animes* e *mangás*. O sistema ficou conhecido como *3D&T*.

Acompanhando a edição de número 50 (cinquenta) da revista, em 1999, lançaram o cenário oficial de campanha *Tormenta*. O grande diferencial do livro era a mescla entre fantasia medieval, humor e a estética de desenhos

japoneses. O RPG *Tormenta* vinha com estatísticas que o tornava compatível com *AD&D*, *GURPS* e *3D&T*.

A partir desde momento, podemos afirmar que o mercado de RPG no Brasil estava sustentado em três pilares: a revista *Dragão Brasil*, *3D&T* e *Tormenta* pela Trama Editorial; *Storyteller*, *GURPS* e *Advanced Dungeons & Dragons* (concessão adquirida em 1999) pela Devir Livraria; *Arkanun* e *Trevas* pela Editora Daemon (DRAGÃO BRASIL, 1999).

Curiosamente, na mesma edição da *Dragão Brasil* em que foi lançado *Tormenta*, houve a divulgação de *Mini – GURPS: O Descobrimento do Brasil*. A série *Mini-GURPS* foi uma criação da Devir Editora – inspirado no *GURPS Lite* - que buscava simplificar as regras de *GURPS* para um público iniciante (JACKSON & REIS, 1999). Além do título dedicado à chegada dos portugueses no Brasil com Pedro Alvares Cabral, foram produzidos outros livretos com temáticas históricas, dentre esses destacamos: *O Quilombo dos Palmares*, *As Cruzadas* e *Estradas e Bandeiras*.

Os cenários brasileiros de *Mini-GURPS*, exceto o título sobre as Cruzadas, foi uma retomada aos jogos de RPG ambientados no Brasil, o grande diferencial era a falta dos elementos fantásticos, o que tornava cada um dos livros em *role-playing games* que poderiam ser usados para fins didáticos nas escolas, conforme Luiz Eduardo Rincon defendeu no I Simpósio de RPG e Educação (ZANINI, 2004).

Os jogos de *role-playing games* caminhavam para continuar consolidados como mais uma opção de entretenimento para jovens de classe média, neste momento, entre 1999 e 2000, competindo contra o crescente mercado de jogos eletrônicos, no entanto, este não seria o único problema a ser enfrentado pelo mercado de RPG nacional.

Capítulo 3 – O Crepúsculo (2000 - 2017)

No ano de 2000 Vladimir Putin e George W. Bush foram eleitos pela primeira vez, na Rússia e EUA respectivamente. Foram comemorados os 500 anos do “descobrimento” do Brasil, Fernando Henrique Cardoso ocupava o Palácio do Planalto. Para os jogadores de RPG foi o início de um período em que se tornou mais fácil obter materiais ligados ao jogo e, por um outro lado, em que jogadores e autores precisaram lidar com assassinatos que foram ligados ao *role-playing game*.

Em 2000 a empresa norte-americana Wizards of The Coast lançou a 3ª edição de *Dungeons & Dragons*, como grande diferencial, foi criada uma licença aberta para o sistema de regras (Sistema d20) em que qualquer pessoa física ou jurídica poderia publicar livros de RPG compatíveis com seus produtos de *D&D*. Os três livros da nova edição chegaram oficialmente traduzidos pela Devir Livraria em 2001, e isso deu o início à produção de diversos livros de RPG que poderiam ser usados com as regras de *Dungeons & Dragons* (VASQUES, 2008, p. 25).

Entre 4 e 11 de outubro de 2000, duas garotas, de 14 e 17 anos, foram estupradas, torturadas e estranguladas até a morte em Teresópolis, Rio de Janeiro. Sonia Ramos, madrastra de uma das vítimas, associou que a enteada andava na companhia de jovens jogadores de RPG - *GURPS* e *Vampiro: A Máscara* - (RAOPO!, 2013).

Sonia Ramos chegou a encontrar uma página do livro *GURPS* que supostamente ensinaria como estrangular uma pessoa, ao analisar os trechos separados pela mídia e a íntegra do texto no livro de RPG, percebemos que o conteúdo foi suprimido para criar impacto no leitor (VASQUES, 2008, p. 38, 39). No andamento do caso, que até o término deste trabalho, não está encerrado, mais três vítimas foram incluídas, e, pelo menos dois suspeitos foram apontados como réus. Não se sabe também se algum jogo de RPG de fato teve algo a ver com o ocorrido (BRASIL, 2016a, 2016b) (RPG WIKI, 2015) (RAMOS, [s/d]) (FOLHA DE SÃO PAULO, 2010).

Mais impactante à imagem dos *role-playing games* no Brasil foi o *Caso de Ouro Preto*. Na madrugada de 14 de outubro de 2001, a jovem Aline Silveira Soares foi encontrada morta, em posição de crucificação, com 17 perfurações, sobre um túmulo no cemitério da igreja de Nossa Senhora das Mercês e Misericórdia, em Ouro Preto, Minas Gerais.

A vítima viajou de Manhumirim (MG), acompanhada da prima e de uma amiga, para participar da Festa do Doze, comemoração de repúblicas estudantis em Ouro Preto. Ela ficaria hospedada em uma república estudantil.

Segundo a polícia, Aline Silveira teria participado de uma sessão de jogo de *Advanced Dungeons & Dragons*, o personagem dela morreria, e, como consequência, ela teria sido assassinada por outros jogadores que participaram da partida de RPG. Em uma das matérias sobre o caso, ficou registrado que a jovem participara de “um ritual de RPG”, também classificado como um ritual satânico. A prima de Aline e três rapazes moradores da república foram acusados pelo crime.

A polícia sustentou a versão do envolvimento do RPG na morte de Aline porque foram encontrados livros de *Advanced Dungeons & Dragons* e *Vampiro: A Máscara* na república onde a vítima estava hospedada.

A primeira denúncia feita ao Ministério Público, em 2002, acusava três jovens moradores da república onde Aline estava hospedada e a prima da vítima, o promotor do caso, não deu seguimento devido à falta de provas que incriminassem os quatro suspeitos. Mesmo assim, em 2004, a denúncia foi aceita. Desta vez, a promotoria destacou que os acusados eram usuários de

drogas e também de que teriam limpadado a república, pois um dos quartos estaria sujo de sangue (PEREIRA, 2012, p.22) (PAIXÃO, 2009).

Em 2005 os jovens foram presos, e depois liberados para responder em liberdade. O julgamento foi realizado de 1º a 5 de julho de 2009, foi considerado um dos julgamentos mais longos de Ouro Preto. Os quatro réus foram absolvidos por faltas de provas que os incriminassem (PEREIRA, 2012, p.23) (TERRA, 2009) (NASCIMENTO, 2009) (VIANNA, 2009) (G1, 2009). Uma das correntes alternativas de investigação acreditam que Aline também era usuária de drogas e de que ela teria trocado favores sexuais por entorpecentes, no entanto, também existem provas que comprovem essa versão (DUENDE, 2009) (DE AMORIM, [s/d]).

No ano de 2005 ocorreu também outro caso que nacionalmente associado ao RPG: Mayderson Mendes, 21 anos, e Ronald Rodrigues, 22, foram acusados de amarrar e matar o aposentado Douglas Guedes, a esposa (Heloísa Guedes) e o filho (Thiago Guedes) em Guarapari no Espírito Santo. A defesa dos dois réus apresentou a versão de que os dois suspeitos cometeram o crime porque Thiago teria perdido uma partida de RPG (PEREIRA, 2012, p.19).

Mayderson e Ronald foram submetidos à testes de sanidade, o laudo psiquiátrico concluiu que os dois eram sãos e entendiam plenamente o que tinham feito. Em 2008 tiveram *habeas corpus* aceitos, atualmente aguardam julgamento em liberdade (REVISTA CONSULTOR JURÍDICO, 2008).

Os três casos ocuparam as páginas policiais na primeira década dos anos 2000. Não foram as únicas notícias em que o RPG apareceu como causa do crime ou que o réu foi identificado como jogador, no entanto, os crimes escolhidos como exemplos para este trabalho foram os de maior repercussão. Na página do *Jornal da Globo*, o crime de Ouro Preto recebeu a manchete de “Jogo de Morte” (JORNAL DA GLOBO, 2001), no site da revista *Isto É*, o título para o crime de Guarapari foi “Jogo Macabro” (CORTÊS, 2005).

Fernando de Almeida Martins, procurador da República em Minas Gerais pediu, em 2001, a proibição da venda de três livros de RPG: *Vampiro: A Máscara*, *GURPS Illuminati* (Devir Livraria) e *Demônios: A Divina Comédia*

(Editora Daemon). Ele também pediu a classificação etária dos livros de RPG (PEREIRA, 2012, p.23)

A presente ação possui como objeto a existência do jogo conhecido como RPG (sigla advinda da língua inglesa que significa Roleplaying Game), que atenta contra os princípios diretivos da educação de crianças e adolescentes, vindo mesmo a causar-lhes danos à saúde física e mental, sendo fator de propulsão à violência e deturpador da formação psicológica e da personalidade de crianças e adolescentes (MARTINS, 2001, p. 2).

O pedido de classificação etária foi concedido, no entanto, o RPG não foi proibido no Brasil porque o Juiz da 5ª Vara Federal alegou que não havia evidência concreta que provasse que o jogo fosse prejudicial para crianças e adolescentes (PEREIRA, 2012, p.24).

Na edição de número 78 da revista *Dragão Brasil*, também de 2001, Marcelo Cassaro, J.M. Trevisan e Rogério Saladino publicaram um editorial em resposta aos ataques que a mídia apresentava sobre o jogo:

DRAGÃO BRASIL entra na guerra ao terror. Não, nada a ver com Bin Laden. O terror que atualmente ameaça os RPGistas vem da desinformação, do preconceito, da imagem falsa que uma imprensa mal informada insiste em divulgar a respeito de um passatempo saudável como outro qualquer. Da mistificação que os leigos fazem questão de pregar, transformando um simples hobby em coisa profana, maligna, sobrenatural. Como se um jogo de RPG pudesse, magicamente, torcer a mente de seus praticantes e convertê-los em criminosos ou “adoradores do oculto” (...) (DRAGÃO BRASIL, 2001a, p.1).

A alusão, ou trocadilho, com a política pós 11 de setembro de George W. Bush foi realizada devido à proximidade dos acontecimentos. A mesma edição dedicou uma página para divulgar o site Eu Jogo RPG⁸, que explicava o que

⁸ Na última pesquisa, realizada em 2016, o site estava off-line.

era um *role-playing game* (DRAGÃO BRASIL, 2001a, p.2). Outras cinco páginas da mesma edição e outras quatro da edição seguinte foram dedicadas à matéria “Guerra ao Terror”, elaborada no formato de perguntas e respostas tinha como objetivo explicar o que era o RPG e ao mesmo tempo desmistificar a ligação do jogo com o satanismo ou como potencializador de atitudes criminosas (DRAGÃO BRASIL 2001a, p. 8 – 12; 2001b; p.14 – 17).

Para Marcelo Del Debbio, dono da Editora Daemon, e autor do livro *Demônios: A Divina Comédia*, o caso de Ouro Preto impactou profundamente o mercado de RPG no Brasil, porque vinculou uma imagem negativa ao jogo que afastou além de possíveis novos jogadores, também os grandes patrocinadores dos eventos (Coca-Cola, Banco do Brasil, Prefeitura de São Paulo, SESC e Wall-Mart). Douglas Quintas Reis, da Devir Livraria, afirma em tom similar que em 2001 houve “muita propaganda negativa” sobre o jogo e que mesmo após as investigações descartarem as hipóteses da ligação do RPG com os crimes, não foi realizada nenhum tipo de retratação (VASQUES, 2016).

De acordo com os trabalhos publicados e o esforço realizado por autores e jogadores de RPG em explicar o que era esse tipo de jogo, temos a indicação de que os crimes ocorridos no Brasil geraram uma exposição momentânea que deixou mais recordações para os envolvidos com a prática do RPG, e obviamente com os familiares e pessoas próximas aos assassinatos, do que com a população em geral. O RPG continuou sendo um jogo pertencente a um nicho de mercado específico.

Assim como aconteceu nos EUA durante os anos 1980, alguns grupos religiosos, de vertentes evangélicas, identificaram e ainda consideram o RPG como uma porta de entrada para práticas de magia e satanismo. Fazem isso por considerar ofensivos os conteúdos de livros de RPG que abordam temas como magia, divindades antigas e criaturas angelicais e/ou infernais.

Figura 6 – A capa de Demônios: A Divina Comédia

Fonte: Blog Role-Playing Game RPG.⁹

Em 2002, foi realizado em São Paulo o I Simpósio de RPG e Educação, foi o evento que “marcou uma separação” entre um encontro voltado para o público de jogadores de RPG e o de pessoas interessadas em ampliar a discussão de outros usos para o jogo, especialmente a do uso do jogo de RPG como ferramenta para professores utilizarem em sala de aula. Outras três edições do evento foram realizadas entre 2003 e 2006 (VASQUES, 2008 p.25, 26).

⁹ Disponível em:
<http://role-playinggamerpg.blogspot.com.br/2013/07/demonios-divina-comedia-3-ed.html>.
Acesso em 18 de fevereiro de 2017.

Além de sua forma tradicional, mais tarde conhecida como “RPG de mesa”, os brasileiros também tiveram contato com os *LARPs* (Live Action Role-Playing), em que os jogadores se fantasiavam e agiam como os personagens, enquanto um ou mais narradores conduziam a história. Faziam mais sucesso os cenários baseados em fantasia medieval e terror (da linha *Storyteller*, que incluía os jogos de *Vampiro: A Máscara* e *Lobisomem: O Apocalipse*).

Um dos registros de LARP com temática voltada para história do Brasil aconteceu na III Convenção de RPG da Zona Norte em São Paulo, em 24 de abril de 1999. O nome cenário era *Tempos de Chumbo*, nele os jogadores assumiam os papéis de personagens históricos e anônimos de diferentes camadas da população brasileira durante a criação do Ato Institucional nº5 de 1968 (GODOY, 2017). O jogo foi organizado pela Confraria das Idéias, que se define como “uma ONG que atua criando experiências lúdicas em bibliotecas públicas, centros culturais, empresas etc. (sic) especialmente com a linguagem do larp”. (GODOY, 2017).

O objetivo dos idealizadores era o de que o jogo passasse “uma mensagem de resistência, de memória e de alerta”, uma forma de conscientizar os jovens sobre o período de repressão que a sociedade vivenciou no período mais crítico da ditadura civil-militar no Brasil (GODOY, 2017).

Não existem pesquisas ou dados concretos sobre o número de jogadores de *LARP* no Brasil, mesmo assim, estimamos que esta modalidade esteja restrita, em um primeiro momento, ao mesmo público dos “RPGs de mesa”, a temática em si renderia um trabalho específico.

Com o avanço da tecnologia no Brasil, e especialmente da Internet, entre os anos 1990 e 2000, o RPG também foi jogado em um formato digital, conhecido como *Play By E-mail* (PbEM), em que os jogadores se correspondiam via e-mail para contar as histórias. Posteriormente também foram utilizados fóruns online e rede sociais com o mesmo fim. Com o tempo, seguindo a experiência internacional, foram desenvolvidos softwares específicos para se jogar RPG *online*. (PEREIRA, 2012, p.16).

Um ponto de polêmica entre os *rpgistas* é a inclusão dos chamados “RPG eletrônicos” como RPG de fato. Desde o final dos anos 1970 nos EUA, jovens

programadores tentaram emular as mecânicas e temáticas dos jogos de RPG em jogos eletrônicos para computadores e videogames, no entanto, esses jogos carecem da interação social que o RPG de mesa proporciona, até mesmo a interpretação em si é posta em xeque porque um jogador não precisa necessariamente fazer algum tipo de interpretação de personagem e as opções disponíveis são limitadas pela programação do jogo. Alguns exemplos deste tipo de jogo são: *dnd* (1975), *Ultima* (1981), *The Legend of Zelda* (1986), *Final Fantasy* (1987) e *The Elder Scrolls: Arena* (1994).

Na segunda metade da década de 1990 foram desenvolvidos os primeiros *MMORPG* (massively multiplayer online role-playing games), jogos de RPG online em que as pessoas criam um *avatar* em um cenário específico (de fantasia ou ficção científica, por exemplo) e podem interagir com outros jogadores de todo o globo. No Brasil fizeram e ainda fazem sucesso títulos como *Ragnarok Online* e *World of Warcraft* (OLIVEIRA, 2016).

Os jogadores de RPG no Brasil também contaram com sites especializados neste tema. Em 2002, o site *Trails* se transformou na *REDE RPG*, considerado o maior portal online brasileiro sobre RPG, com notícias, resenhas e conteúdo adicional para jogos. Três anos depois, a equipe responsável pelo site assumiu a revista *Dragão Brasil* a partir do número 112, após a conturbada saída do *Trio Tormenta*, os editores responsáveis pelo sucesso do periódico e criadores do sistema *3D&T* e do cenário *Tormenta* (DRAGÃO BRASIL, 2005).

Com a mudança na direção da *Dragão Brasil*, a revista buscou agradar aos jogadores de RPG mais velhos, evitando a temática popular com adaptações de *mangás* e *animes* realizados pela equipe anterior. A publicação ainda resistiu até 2007 quando foi oficialmente cancelada por causa do número baixo de vendas. Sem a principal revista e com a oscilação das publicações concorrentes, os interessados em RPG passaram a depender integralmente da Internet para saber de notícias e adicionar conteúdo aos jogos.

Ainda um grande diferencial nos livros de RPG nacionais e importados, até 2003 não existiam produtos brasileiros que fossem integralmente impressos à cores, o primeiro a registrar tal feito foi *Angus RPG* de 2004. Em uma época em que as editoras preferiam publicar livros de RPG compatíveis com a licença

D20 de *Dungeons & Dragons*, o livro chegou às lojas com o valor de R\$89,00 (oitenta e nove reais), o que para aquele ano correspondia ao valor de um dos três livros de *Dungeons & Dragons* 3.5, a versão das regras lançada em português no mesmo ano, algo ressaltado na edição 110 da *Dragão Brasil* (FURIOSO, 2004, p.6-7).

Além da facilidade de conteúdo por meio de sites e blogs, os brasileiros usaram a Internet também como ferramenta para adquirir novos produtos importados por meio de compras *online* e tiveram acesso também à materiais pirateados. Para Marcelo Del Debbio, a pirataria prejudicou o mercado de publicações de RPG no Brasil (VASQUES, 2016). Este é o ponto de vista de um dos empresários que representa um dos três pilares do RPG nacional (em forma impressa): a Devir Livraria, a Editora Daemon e o Trio Tormenta. Para alguns jogadores foi a possibilidade de acesso à novos produtos, já que os três grupos aqui citados sofreram também com críticas por parte dos jogadores.

As reclamações estiveram relacionadas desde a acusações de que o Trio Tormenta e a Daemon “copiavam material” de outros produtos internacionais à erros de tradução e atrasos de lançamentos dos livros publicados pela Devir.

Del Debbio e Quintas Reis defendem também que o público consumidor de RPG tem migrado para outro tipo de entretenimento, jogos de tabuleiro modernos, ou como são conhecidos atualmente, *boardgames* (VASQUES, 2016).

O encolhimento do mercado de RPG fez com que novos atores surgissem, pequenos empreendedores que passaram a criar e traduzir novos jogos de RPG por meio de financiamento coletivo. Nesse tipo de projeto, o responsável pela produção apenas dá prosseguimento ao projeto de um novo RPG caso ele tenha recebido apoio financeiro suficiente para o custeio do jogo. Em geral, são poucas pessoas que financiam novos jogos de RPG no Brasil, o mesmo público que cresceu lendo a *Dragão Brasil*, tendo agora acesso à recursos financeiros suficientes, mantém um mercado cada vez mais fechado.

Conclusão

Após analisar as fontes e estabelecer uma linha cronológica do RPG no Brasil da década de 1980 até o momento em que este trabalho foi redigido em 2017, verificamos como um produto norte-americano foi absorvido por um segmento da nossa sociedade, em geral o público de classe média que tinha possibilidade de adquirir os caros livros de RPG e que hoje tem a possibilidade de financiar novos jogos.

Também compreendemos que, por outro lado, o *role-playing game*, em si, ou o jogo de interpretação, não era ou é caro, se considerarmos as definições básicas de um RPG, é jogo de faz-de-contas que conta com regras para definir o sucesso ou não de ações, além de garantir a aleatoriedade da partida. Mesmo que inicialmente estivesse ligado aos *wargames*, a prática do RPG extrapola os produtos comercializados no Brasil e internacionalmente.

Na segunda metade da década de 1990, a tentativa e falha em expandir o mercado de RPG acabou deixando o jogo impresso, ou RPG de mesa nas mãos de três elementos: a Devir (responsável *Dungeons & Dragons*, *GURPS* e *Vampiro*, os jogos internacionais mais populares no Brasil); a Daemon (do Sistema Daemon e os jogos *Arkanun* e *Trevas*); o Trio Tormenta (a equipe que tornou a Dragão Brasil na revista mais famosa sobre RPG, além de criarem *Tormenta RPG* e *Defensores de Tóquio*, o cenário e o sistema brasileiros mais jogados).

Os crimes envolvendo RPG no Brasil acabaram por impedir que este tipo de jogo se popularizasse no país, no entanto, não podemos afirmar que foi o único motivo que manteve o RPG dentro de um nicho. Com a virada do milênio, a facilidade de acesso à informação com a Internet e a disponibilidade de novas

formas de entretenimento fizeram com que o jogo se restringisse mais ao grupo já acostumado a consumir esse tipo de produto.

A preferência quanto a produtos internacionais fica evidente ao analisarmos, por exemplo, os jogos mais comentados nas páginas da revista Dragão Brasil, que foi uma das principais publicações de RPG no Brasil.

Gráfico 1 – Tabela com os 10 jogos de RPG mais abordados pela Dragão Brasil.

Fonte: Gráfico elaborado para este trabalho.¹⁰

Analisando as informações do Gráfico 1, verificamos que dos dez jogos mais abordados pela principal publicação de RPG no Brasil, os três produtos mais comentados foram: *Dungeons & Dragons*, *GURPS* e *Storyteller* (60,6% das menções). Os três são jogos importados, todos traduzidos para português pela Devir Livraria.

¹⁰ Agrupamos todos os títulos de um mesmo produto, sendo assim, todas as edições de *Dungeons & Dragons*, assim como todos os títulos de *3D&T* e *Daemon* estão contidos na mesma coluna. O Sistema D20 aparece separado de *Dungeons & Dragons* para representar outros jogos que utilizam o mesmo sistema.

O primeiro jogo nacional na lista é o *3D&T* na terceira colocação (dos editores da revista, até o número 111), *Sistema Daemon* na quinta colocação. O oitavo produto nacional, *Ação!!!* é uma versão do norte-americano *D20 Modern*.

Três produtos da lista não são RPG, os jogos de cartas (ou *cardgames*) *Magic: The Gathering*, *Pokémon Trading Card Game* e *Magi-Nation Duel*. Isso demonstra como a Dragão Brasil absorveu também e procurou expandir o público-alvo da revista com matérias sobre outro tipo de jogo, com temáticas parecidas aos dos livros de RPG e, que em certo momento, se mostraram mais rentáveis do que os próprios *role-playing games*.

Se, por um lado, podemos afirmar que o RPG no Brasil, pelo menos o RPG de mesa, está estagnado, os RPG eletrônicos alcançam cada vez mais jogadores ao redor do globo, e, podem servir como tema de um novo trabalho, pois este tema é vasto, e nós entraríamos na discussão se de fato podem ser considerados jogos do mesmo tipo.

O RPG nunca foi popular no Brasil e o que as fontes indicam é o de que dificilmente, se continuar na mesma tendência, ele será algum dia. Ainda mais com o aparente deslocamento do público-alvo para outros jogos analógicos.

Os brasileiros se apropriaram do jogo, no entanto, preferiram se ater aos produtos internacionais em totalidade ou na inspiração dos livros de RPG escritos aqui.

BIBLIOGRAFIA

Entrevistas:

VASQUES, Rafael Carneiro. Estudos sobre RPG: História do RPG no Brasil – Marcelo Del Debbio. (1/4). Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=Lf0UZsnJR_I> Acesso em 24 de maio de 2017.

_____ Estudos sobre RPG: História do RPG no Brasil – Marcelo Del Debbio. (2/4). Disponível em: < <https://www.youtube.com/watch?v=-qYw6f8iHWM> > Acesso em 24 de maio de 2017.

_____ Estudos sobre RPG: História do RPG no Brasil – Marcelo Del Debbio. (3/4). Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=_KQAjX39ZxQ > Acesso em 24 de maio de 2017.

_____ Estudos sobre RPG: História do RPG no Brasil – Marcelo Del Debbio. (4/4). Disponível em: < <https://www.youtube.com/watch?v=DHLbNudzdmG> > Acesso em 24 de maio de 2017.

_____ Estudos sobre RPG: História do RPG no Brasil – Devir. (1/4). Disponível em: < <https://www.youtube.com/watch?v=b38y-KrKeNE>> Acesso em 24 de maio de 2017.

_____ Estudos sobre RPG: História do RPG no Brasil – Devir. (2/4). Disponível em: <

<https://www.youtube.com/watch?v=pvm0mD18LS8> > Acesso em 24 de maio de 2017.

_____ Estudos sobre RPG: História do RPG no Brasil –
Devir. (3/4). Disponível em: <
<https://www.youtube.com/watch?v=KQfWNI977Os> > Acesso em 24 de maio de 2017.

_____ Estudos sobre RPG: História do RPG no Brasil –
Devir. (4/4). Disponível em: <
<https://www.youtube.com/watch?v=O9w-k44UwYE> > Acesso em 24 de maio de 2017.

Livros:

APPELCLINE, Shannon. *Designers & Dragons*. Swindon, Reino Unido: Mongoose Publishing. 2011.

BARATA, Ronaldo & DEBBIO, Marcelo Del. *RPG Quest*. São Paulo: Editora Daemon. 2005.

BASTOS, Dau; SOUZA, Mariana; NASCIMENTO, Solange. *Monografia ao Alcance de Todos*. Rio de Janeiro: Garamond. 2010.

BURKE, Peter. *O Que É História Cultural?* Rio de Janeiro: Zahar. 2005.

BURKE, Peter. *História e Teoria Social*. 3ª Edição. São Paulo: UNESP. 2012.

CUPERTINO, Edison Ribeiro. *Vamos jogar RPG? Diálogos com a literatura, o leitor e a autoria*. São Paulo: Editora Biblioteca 24 Horas. 2011.

EWALT, David M. *Dados e Homens*. Rio de Janeiro: Editora Record. 2016.

HUIZINGA, Johan. *Homo Ludens*. 6ª Edição. São Paulo: Perspectiva. 2010.

MAIA, Luciano. *Ensaio sobre RPG*. Rio de Janeiro: Editora Clube de Autor E-book. 2016.

MARCATTO, Alfeu. *Saindo do Quadro*. São Paulo: [s/e]. 1996.

PAVÃO, Andrea. *A Aventura da Leitura e da Escrita*. São Paulo: Devir Editora. 2000.

PEREIRA, Livia Daniela Antunes. *RPG e mídia: uma análise do caso Ouro Preto*. São Paulo: UNESP. 2012.

PINKY, Carla Bassanezi. *Fontes Históricas*. São Paulo: Editora Contexto. 2015.

PINSKY, Carla Bassanezi. *O Historiador e Suas Fontes*. São Paulo: Editora Contexto. 2009.

REIN-HAGEN, Mark; WIECK, Stewart. *Vampire: The Masquerade*. Estocolmo, Suécia: White Wolf. 1991.

RICON, Luiz Eduardo. *Mini GURPS: O Descobrimento do Brasil*. São Paulo: Devir Editora. 1999.

RIYIS, Marcos Tanaka. *SIMPLES: Sistema Inicial para Mestres-Professores Lecionarem através de uma Estratégia Motivadora*. Rio de Janeiro: Jogo de Aprender. 2004.

ROCHA, Mateus Souza. *Desvendando o Role Playing Game: História, definição e prática*. São Paulo: Editora Novas Ideias. 2010.

_____. *RPG: Jogo e Conhecimento. O Role Playing Game como mobilizador de esferas do conhecimento*. Piracicaba, São Paulo: Universidade Metodista de Piracicaba. 2006.

RODRIGUES, Sônia. *Roleplaying Game e a Pedagogia da Imaginação no Brasil*. Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil. 2004.

SALDANHA, Ana Alayde; BATISTA, José Roniere Moraes. *A Concepção do Role-Playing Game (RPG) em Jogadores Sistemáticos*. Universidade Federal da Paraíba. 2009.

SCHWARCZ, Lilia Moritz (Dir.). *História do Brasil Nação: 1808-2010. Volume 5: Modernização, Ditadura e Democracia 1964-2010*. São Paulo: Objetiva, 2014.

TREVISAN, J. M. et al. *Tormenta RPG – Edição Revisada*. Porto Alegre: Jambô Editora. 2015.

VASQUES, Rafael Carneiro. *As Potencialidades do RPG (Role Playing Game) na Educação Escolar*. São Paulo: UNESP. 2008.

VIEIRA, Matheus. *RPG e Educação*. Paraná: Editora Ithala. 2012.

WITWER, Michael. *Dungeons & Dragons: O Império da Imaginação*. Rio de Janeiro: Editora Leya. 2016.

ZANINI, Maria do Carmo. *Anais do Primeiro Simpósio RPG e Educação*. São Paulo: Devir Editora. 2004.

Periódicos:

[S/A].Retro Playing Games. *Computer Games*. Nova Iorque, Estados Unidos da América, p. 36 – 37, abril, 2006.

DRAGÃO BRASIL. São Paulo: Trama. 1994 – 2007.

FURIOSO, Louco. Angus RPG. Dragão Brasil. *Dragão Brasil*. São Paulo, nº110, p.6-7, 2004.

TREVISAN, J. M. et al. *Dragão Brasil Especial: Tormenta*. São Paulo: Trama. 1999.

Web:

ACUSADO de matar 2 garotas é detido. *Folha de S. Paulo*. Disponível em: < <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2911200020.htm> >. Acesso em 20 de maio de 2017.

ACUSADOS de matar jovem em RPG são inocentados em MG. *Notícias Terra*. Disponível em: < <http://noticias.terra.com.br/brasil/interna/0,,OI3858797-EI5030,00Acusados+de>

+matar+jovem+em+RPG+sao+inocentados+em+MG.html>. Acesso em 20 de maio de 2017.

AMORIM, Maíra. Brasileiros não sabem falar inglês: apenas 5% dominam o idioma. *O Globo*. 30 de setembro de 2012. Disponível em: <<https://oglobo.globo.com/economia/emprego/brasileiros-nao-sabem-falar-ingles-5-dominam-idioma-6239142>> Acesso em 9 de maio de 2017.

ASTER EDITORA. Pesquisa de Mercado de RPG. Disponível em: <<https://pt.slideshare.net/AsterEditora/pesquisa-de-mercado-de-rpg-de-mesa-2016>> Acesso em 10 de maio de 2017.

BRASIL. Andamento do Processo n. 0002182-34.2001.8.19.0061 - 19/09/2016 do TJRJ. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/diarios/documentos/385596623/andamento-do-processo-n-0002182-3420018190061-19-09-2016-do-tjrj?ref=topic_feed>. Acesso em 20 de maio de 2017.

BRASIL. Lei nº 9063, de 14 de junho de 1995. Dispõe sobre o valor do salário mínimo, altera disposições das Leis nº 8.212 e nº 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9063.htm> Acesso em 10 de maio de 2017.

BRASIL. Lei nº 9069, de 29 de junho de 1995. Dispõe sobre o Plano Real, o Sistema Monetário Nacional, estabelece as regras e condições de emissão do REAL e os critérios para conversão das obrigações para o REAL, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9069.htm>. Acesso em 10 de maio de 2017.

CÔRTEZ, Celina. *Jogo macabro. Isto É*. Disponível em: <http://istoe.com.br/6265_JOGO+MACABRO/> Acesso em 24 de maio de 2017.

DE AMORIM, Felipe. O Caso de Ouro Preto – Incompetência e Preconceito. *Daemon Editora*. Disponível em: <<http://www.daemon.com.br/home/o-caso-de-ouro-preto-incompetencia-e-preconceito/>> Acesso em 20 de maio de 2017.

DUENDE, Daniel. Fernanda Lizardo, jornalista e testemunha no caso do assassinato em Ouro Preto, dá sua versão do caso. *O Novo Alriada Express – Pensamentos, notícias, comentários nonsense do nosso mundo e do meu mundo*. Disponível em: <
<http://newalriadaexpress.blogspot.com.br/2008/01/fernanda-lizardo-jornalista-e.html> > Acesso em 20 de maio de 2017.

DARK SHIRE. Encyclopedia. Disponível em: <
<http://www.darkshire.net/jhkim/rpg/encyclopedia/alphabetical/T.html> > Acesso em 10 de maio de 2017.

ESTRELA S.A. *Nossa História*. Disponível em: <
<http://www.estrela.com.br/nossa-historia/>>

Estudos sobre RPG 2 - Crimes, magia e o medo da imaginação. Canal rafael carneiro vasques, Youtube. Disponível em: <
<https://www.youtube.com/watch?v=5QoLClOpw7M>> Acesso em 18 de setembro de 2016.

FONTÃO CONTABILIDADE. *Tabela de Valores de Salário Mínimo de 1940 a 2017*. Disponível em: <
<http://fontaocontabilidade.com.br/capa.asp?inoid=1336>>. Acesso em 10 de maio de 2017.

GODOY, Leandro. 18 anos do primeiro larp da Confraria das Ideias: “Tempos de Chumbo”. *Confraria das Ideias*. Disponível em: <
<http://rpg-live.blogspot.com.br/2017/04/18-anos-do-primeiro-larp-da-confraria.html> > Acesso em 25 de maio de 2017.

JOGO de morte. Jornal da Globo. Disponível em: <
<http://g1.globo.com/jornaldaglobo/0,,MUL904584-16021,00-JOGO+DE+MORTE.html>> Acesso em 24 de maio de 2017.

JUSTIÇA confirma inocência de envolvidos em morte em jogo de RPG. G1. Disponível em: <
<http://g1.globo.com/brasil/noticia/2010/06/justica-confirma-inocencia-de-envolvidos-em-morte-em-jogo-de-rpg.html> > Acesso em 20 de maio de 2017.

NASCIMENTO, Alexandre. Crime macabro em Ouro Preto a um passo do capítulo final. *O Tempo*. Disponível em: <<http://www.otempo.com.br/cidades/crime-macabro-em-ouro-preto-a-um-passo-do-cap%C3%ADtulo-final-1.265174>> Acesso em 20 de maio de 2017.

OLIVEIRA, Marcus. Escolha dos leitores: Os MMORPGs favoritos do público IGN Brasil. *IGN Brasil*. Disponível em: <<http://br.ign.com/ign-pergunta/19371/news/escolha-dos-leitores-os-mmorpgs-favoritos-do-publico-ign-bra>> Acesso em 15 de janeiro de 2017.

PAIXÃO, Flaviane. A outra versão do caso Aline. *O Tempo*. Disponível em: <<http://www.otempo.com.br/cidades/a-outra-vers%C3%A3o-do-caso-aline-1.265135>> Acesso em 20 de maio de 2017.

RAMOS, Sonia. *O RPG leva ao crime*. Observatório da Imprensa. Disponível em: <<http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos/fd311020014.htm>>. Acesso em 20 de maio de 2017.

RAOPO!. Crimes relacionados ao RPG – O Caso Teresópolis. Disponível em: <<http://raopo.com.br/crimes-relacionados-ao-rpg-o-caso-teresopolis/>> Acesso em 20 de maio de 2017.

REDERPG – O maior portal de RPG do Brasil. Disponível em: <<http://www.rederpg.com.br/>> Acesso em 18 de setembro de 2016.

RPG WIKI. Disponível em: <http://wiki.daemon.com.br/index.php?title=Main_Page> Acesso em 18 de setembro de 2016.

_____. Teresópolis 2015. Disponível em: <http://wiki.daemon.com.br/index.php?title=Teres%C3%B3polis_2015> Acesso em: 20 de maio de 2017.

STJ liberta acusados por homicídio inspirado em RPG. *Consultor Jurídico*. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2008-jun-21/stj_liberta_acusados_homicidio_inspirado_rpg>. Acesso em 20 de maio de 2017. Acesso em 20 de maio de 2017.

SUPER INTERESSANTE. *Você é o Herói*. 30 de janeiro de 2010. Disponível em: < <http://super.abril.com.br/comportamento/voce-e-o-heroi/>> Acesso em 9 de maio de 2017.

TAGMAR II: A nova fase do 1º RPG Brasileiro. Disponível em: < <http://www.tagmar2.com.br/>> Acesso em 18 de setembro de 2016.

VIANNA, Cynthia Semíramis Machado. Os erros no caso Ouro Preto. *Observatório da Imprensa*. Disponível em: < <http://observatoriodaimprensa.com.br/feitos-desfeitas/os-erros-no-caso-de-ouro-preto/> > Acesso em 20 de maio de 2017.

VILA DO RPG. Tagmar, o RPG nacional está vivo e forte. Disponível em: < <https://viladorpg.wordpress.com/2011/04/20/tagmar-o-1%C2%BA-rpg-nacional-esta-vivo-e-forte/> > Acesso em 10 de maio de 2017.

ZINE ZUADA. Lembrando Demos Corporation. Disponível em: < <https://zinezuada.wordpress.com/2013/03/05/lembrando-demos-corporation/>> Acesso em 10 de maio de 2017.